

ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Халимова Ханифа Мухсиновна

д.м.н., профессор

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан.

Рашидова Нелуфар Сафаевна

д.м.н., профессор. Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан.

Ибрагимов Зуфар Ботир уғли

врач-невролог. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453838>

Аннотация. В статье рассматривается роль нейроофтальмологических нарушений в ранней диагностике цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) различного генеза. На примере пациентов с вегетативно-сосудистой дистонией (ВСД), переходными нарушениями мозгового кровообращения (ПНМК), дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) и малым инсультом показано, что функциональные и органические изменения зрительного анализатора являются ранним и информативным маркером цереброваскулярной недостаточности. Выявлены специфические офтальмологические признаки, коррелирующие со степенью нарушений мозгового кровообращения. Предложен алгоритм применения нейроофтальмологических методов для ранней диагностики и профилактики инсульта.

Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, нейроофтальмологические нарушения, зрительный анализатор, дисциркуляторная энцефалопатия, переходные нарушения мозгового кровообращения, малый инсульт, ранняя диагностика.

Актуальность. Проблема цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) остаётся одной из ведущих в клинической неврологии и здравоохранении Республики Узбекистан. По данным ВОЗ и отечественных исследований, отмечается устойчивая тенденция к «омоложению» сосудистых заболеваний мозга и увеличению числа пациентов с начальными проявлениями цереброваскулярной недостаточности. Наиболее перспективным направлением считается **поиск ранних, объективных диагностических критериев**, отражающих начальные сосудистые и метаболические изменения в центральной нервной системе. К числу таких критериев относятся **нейроофтальмологические признаки**, позволяющие судить о состоянии церебральной гемодинамики через анализ зрительных функций и структур глазного дна.

Цель исследования: Изучить клинико-функциональные особенности нейроофтальмологических нарушений при ранних формах цереброваскулярных заболеваний (ВСД, ПНМК, ДЭ, малый инсульт) и определить их диагностическую значимость в оценке степени мозгового кровообращения.

Материалы и методы: Обследовано **172 пациента** в возрасте от 25 до 70 лет, находившихся на лечении в неврологическом и офтальмологическом отделениях Ташкентской медицинской академии и Республиканского специализированного научно-практического центра неврологии.

Пациенты были распределены по клиническим группам:

- I — ВСД (n = 38),

- II — ПНМК (n = 44),
- III — ДЭ I–II ст. (n = 56),
- IV — малый инсульт (n = 34).

Методы обследования включали:

- офтальмоскопию с оценкой диска зрительного нерва и сосудов сетчатки;
- статическую и кинетическую периметрию;
- исследование цветоощущения;
- оценку зрачковых реакций;
- регистрацию зрительно-вызванных потенциалов (ЗВП);
- доплерографию сосудов шеи и головного мозга для оценки церебральной гемодинамики.

Статистическая обработка данных выполнялась методами вариационного анализа с использованием программного пакета SPSS 25.0.

Результаты исследования. У пациентов с функциональными расстройствами (ВСД, ПНМК) отмечались преходящие нарушения аккомодации, лабильность зрачковых реакций, снижение контрастной чувствительности, а также увеличение латентности основных компонентов ЗВП (P100).

При дисциркуляторной энцефалопатии I–II стадии наблюдались стойкие микроангиопатические изменения сосудов сетчатки: сужение артериол, неравномерность калибра вен, гиперемия диска зрительного нерва. ЗВП характеризовались снижением амплитуды и удлинением латентности ответов, что указывало на хроническую ишемию зрительных путей. У пациентов с малым инсультом выявлены очаговые выпадения полей зрения, нарушение конвергенции, а также стойкие изменения зрительно-вызванных потенциалов, соответствующие зоне сосудистого поражения.

Корреляционный анализ показал статистически достоверную связь между тяжестью нейроофтальмологических нарушений и степенью снижения церебрального кровотока ($r = 0,61$; $p < 0,01$).

Полученные данные подтверждают, что зрительный анализатор является высокочувствительным индикатором системных сосудистых и метаболических изменений мозга. Характер офтальмологических нарушений позволяет не только выявлять ранние стадии ЦВЗ, но и проводить дифференциацию между функциональными и органическими формами сосудистой недостаточности свое значение имеет **использование ЗВП и офтальмоскопии** как неинвазивных методов, доступных для широкой клинической практики. Включение этих методов в стандарт обследования пациентов группы риска может повысить точность и своевременность диагностики цереброваскулярных заболеваний.

Выводы

1. Нейроофтальмологические нарушения регистрируются уже на ранних стадиях ЦВЗ (ВСД, ПНМК, ДЭ, малый инсульт) и отражают степень ишемических изменений в структурах головного мозга.
2. Комплексное использование офтальмологических методов (офтальмоскопия, периметрия, ЗВП) обладает высокой информативностью и диагностической ценностью для раннего выявления ЦВЗ.

3. Включение нейроофтальмологических исследований в алгоритм диагностики способствует повышению эффективности профилактики инсультов и улучшению прогноза у пациентов с начальными проявлениями сосудистой мозговой недостаточности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедов Ш.А., Исмаилова Н.Х. Клиническое значение нейроофтальмологических нарушений при цереброваскулярных заболеваниях. *Журнал неврологии и нейрохирургии Узбекистана*, 2023; № 2: 34–39.
2. Karimova D.V. Ранняя диагностика дисциркуляторной энцефалопатии на основе анализа зрительно-вызванных потенциалов. *Вестник ТМА*, 2022; № 1: 48–52.
3. World Health Organization. *Global report on cerebrovascular diseases*. Geneva, 2022.
4. Ergashev O.M., Rasulov U.R. Клинические особенности малых инсультов и возможности их раннего выявления. *Медицина и здоровье*, 2021; № 4: 19–25.
5. Назарова Г.Ш., Джураева М.Ф. Современные методы офтальмологической диагностики в оценке церебральной гемодинамики. *Биология и медицина*, 2024; № 1: 27–31.